

УДК 622.2761/4

**УСТАНОВИТ ПРЕДЕЛА УПЛОТНЕНИЯ ПЛОТНОСТИ СЕТКИ
СКВАЖИН НА НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШУРТЕПА****Эрматов Навруз Хушмурадович**

док.тех.наук, профессор

Каршинский инженерно-экономический институт 180100,

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область,

Тел. +99875 221-09-23,

факс. +99875 224-13-95

E-mail: qmii@qmii.uz, kiei_info@edu.uz

Приведены используемые эмпирические зависимости для определения коэффициента сетки скважин. Оценены результаты бурения уплотняющих скважин на различных стадиях разработки залежи нефти месторождения Шуртепы. Показано предел уплотнения сетки после достижения, которого удельные извлекаемые запасы нефти скважин уменьшаются.

Ключевые слова: месторождение, залежь, скважина, извлечение, сетка, вытеснение, извлекаемый запас, охват, динамика, оценка, эффект.

**DETERMINATION OF THE BOUNDARY WELL CONSOLIDATION
LIMIT FOR THE FINAL OPERATION OF THE RESERVOIR****Ermatov Navruz Khushmuradovich**

Karshinsky Institute of Engineering and Economics 180100,

Republic of Uzbekistan, Kashkadarya region,

Tel. +99875 221-09-23, fax. +99875 224-13-95

E-mail: qmii@qmii.uz, kiei_info@edu.uz

The imperial concernings used to identify the net law are as follows. The results of drilling well drilling were evaluated at different periods of operation of the Shurtepa deposit. It was determined that the wells were to be tightened and that each well would be reduced to the specific oil reserves.

Key words: Mining, alignment, well, traction, netting, compression, removable backup, coverage, dynamics, evaluation, effectiveness.

Одним из основных показателей эффективности реализованной на месторождении системы разработки является достигаемой величиной конечного коэффициента извлечения нефти (КИН).

В настоящее время основная технология разработки нефтяных залежей связана с вытеснением нефти водой при непрерывности процесса. Разработка с непрерывным водным вытеснением нефти по оценкам ученых, обеспечивает коэффициент извлечения нефти в среднем 0,38-0,41, т.е. более 60% геологических запасов нефти остаются в пластах [1,2,3,4 и др].

Для определения коэффициента сетки И.А. Полудень предложил формулу, имеющую вид:

$$K_c = LG/2F, \quad (1)$$

где L – общая протяженность границ замещения коллекторов непроницаемыми породами; G – половина расстояния между скважинами; F – площадь нефтеносности.

В.Д. Лысенко для определения коэффициента сетки предложил формулу показательной функции вида:

$$K_c = e^{-\alpha} \cdot S_y \quad (2)$$

где S_y – площадь нефтеносности, приходящаяся на одну скважину.

В формуле (2) $\alpha = W^2/d^2$ и $S_y = S_n/n_0$, S_n – рассматриваемая площадь нефтеносности, n_0 – общее число скважин пределах этой площади нефтеносности, W – доля площади зон коллектора в пределах нефтяной площади, d – шаг хаотической изменчивости свойств пласта.

Е.В. Юдин, А.А. Лубнин и А.П. Роцектаев для определения коэффициента сетки предложили зависимость следующего вида:

$$K_c = e^{-\alpha \cdot S} \quad (3)$$

где $S = h^2/2$, h – расстояние между скважинами.

В формулах (1) – (3) α – коэффициент снижения охвата дренированием с увеличением удельной площади на скважину.

В связи с этим в процессе разработки нефтяных месторождений в широком масштабе проводятся работы по уплотнению первоначальной плотности сетки скважин.

Опыт разработки месторождений многих регионов показывает, что бурение уплотняющих первоначальную сетку скважин является одним из эффективных направлений повышения коэффициента извлечения нефти (КИН). Например, только на 13 месторождениях Башкортостана сверх основного фонда пробурено почти 4000 скважин, из которых добыта около 170 млн. т нефти. При этом на каждую уплотняющую скважину накопленная добыча нефти составила в среднем 44,5 тыс. т, что окупило все затраты на их строительство и принесло прибыль [5-9 и др].

При использовании зависимостей (2) – (4) на практике возникает трудности в определении предела уплотнения сетки скважин. Естественно, наибольший эффект от уплотнения плотности сетки достигается когда новые проектные скважины располагается в зонах не охваченных дренированием ранее пробуренными скважинами. Наименьший эффект при их попадании в дренируемые зоны, что приводит к снижению показателей работающих скважин.

Рассмотрим решение этой задачи на примере месторождения Шуртепа, расположенное на Бухара-Хивинском нефтегазоносном регионе Узбекистана.

В геологическом строении Шуртепинского месторождения принимают участие два резко отличающихся друг от друга структурно-формационных этажа; складчатый фундамент, сложенный сильно дислоцированными

палеозойскими породами (нижний структурный этаж) и несогласно перекрывающий его мезо-кайназойский осадочный чехол, образующий верхний структурный этаж.

Геологический разрез месторождения Шуртепа изучался по материалам промыслово-геофизических исследований в разведочных, доразведочных, а позднее и в эксплуатационных скважинах, а также по данным исследования керна.

Суммарная толщина отложенной осадочного чехла вскрыта в первых 4-х разведочных скважинах и составляет 1726-1880 м.

Палеозойские образования на месторождении Шуртепа, вскрытие в первых 4-х разведочных скважинах, представлены осадочно-метоморфическими и магматическими породами.

Максимальная вскрытая толщина палеозойских образований составляет 52 м (в скважине №1).

Шуртепинская складка представляет собой куполовидную брахиантиклиналь широтного простирания с углами падения крыльев $2,5^\circ$ - $3,5^\circ$ и переклиналей 1° – $1,5^\circ$. Длина структуры составляет 10 км, ширина 7,5 км и высота 200-250 м. Свод складки осложнен разрывным нарушением, которое сечет структуру с северо-запада на юго-восток. Амплитуда нарушения составляет 100-180 м; плоскость его падает на юг и приподнятой является юго-западная часть структуры.

Разведочными скважинами, пробуренными на месторождении была установлена промышленная газонефтеносность XII и XIII горизонтов нижнемеловых отложений.

Подгазовая нефтяная залежь XIII горизонта введена в разработку в 1964 г. В первый год разработки в эксплуатации находились разведочные скважины №№ 2, 5, 6, 10, 12. За период с 1965 г. по 1984 г. для эксплуатации залежи нефти было пробурено 53 добывающие (включая и доразведочные) скважины.

С 1992-1994 гг. на залежь XIII горизонта пробурены еще 9 скважин (№№ 80-88).

По состоянию на 01.01.2018 г. общий фонд скважин составляет 78 единиц, в том числе:

- по XII горизонту – 17; из них ликвидированных – 12, контрольных – 5;
- по XIII горизонту 66 единиц, из них ликвидированных – 45, в ожидании ликвидации – 9, в действующем эксплуатационном фонде – 6.

Для количественной оценки эффективности уплотнения плотности сетки скважин в соответствии с рекомендациями методического руководства по определению технологической эффективности гидродинамических методов повышения нефтеотдачи пластов была построена характеристика вытеснения нефти водой (ХВ), представляющая собой эмпирическую зависимость между $Q_{ж} \cdot Q_{н}$ и $Q_{ж}$ (где $Q_{ж}$ и $Q_{н}$ - накопленная добыча жидкости и нефти в пластовых условиях) [10]. Основным признаком, определяющим возможность использования ХВ для этой цели, является прямолинейный характер данной зависимости на конечном участке. Как видно из рис. 1. в ХВ выделяется несколько прямолинейных участков.

Единственным фактором, объясняющим отличие этих двух прямолинейных участков, является то, что в период, характерный для каждого из них было осуществлено уплотнение плотности сетки скважин.

Как известно, одним из основных параметров, позволяющих оценить эффективность гидродинамических методов, являются величина извлекаемых запасов и конечной КИН. Для определения этих параметров все прямолинейные участки характеристики вытеснения была обработаны методом наименьших квадратов и получены зависимости $Q_{ж} \cdot Q_{н}$ от $Q_{ж}$ с достаточно высокими коэффициентами корреляции (рис. 1).

По результатам расчетов извлекаемых запасов нефти, которое численно равна коэффициенту “в”, построены зависимость удельных извлекаемых запасов

нефти, приходящийся на одну добывающую скважину от всего количество нефтедобывающих скважин (рис.2). Из него видно, что бурение уплотняющих скважин в период 1984-1990 гг. привело к увеличению удельных запасов, а последующее уплотнение сетки в 1992-2000 гг. и 2005-2017 гг. к его снижению. На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:

- бурение новых скважин в зонах, не охваченных процессом дренирования первоначальной сеткой приводит к увеличению удельных извлекаемых запасов нефти и КИН;

- бурение новых скважин в зонах, охваченных процессом дренирования ранее пробуренных скважин приводит к снижению удельных извлекаемых запасов и относительно более меньшему увеличению КИН;

- эффективность бурения уплотняющих скважин во многом зависит от обоснованного определения зон, не вовлеченных в процесс дренирования имеющимся фондом скважин.

Рис. 1. Характеристики вытеснения нефти водой XIII горизонта месторождения Шуртепа:

- 1-за период разработки 1960-1971 гг. при объем фонде скважин 64 ед.;
- 2-за период разработки 1984-1990 гг. при объем фонде скважин 66 ед.;
- 3-за период разработки 1992-2000 гг. при объем фонде скважин 75 ед.;
- 4-за период разработки 2005-2017 гг. при объем фонде скважин 77 ед.;

Рис.2. Зависимость удельных извлекаемых запасов нефти приходящиеся на одну добывающую скважину в зависимости от количество нефтедобывающих скважин.

Литература

1. Токарев М.А. Комплексный геолого-промысловый контроль за текущей нефтеотдачей при вытеснении нефти водой. // -М.: Недра, 1990. -267 с.
2. Сургучев М.И., Колганов В.А., Гавура А.В. и др. Извлечение нефти из карбонатных коллекторов. // -М.: Недра, 1987. 230 с.

3. Van Everdinger A.F., Kriss H.S. / Proposal to improve recovery efficiency. The Journal of Petroleum Technology. -1980. -V. 32. -№ 7. pp. 1164-1168.
4. Holm L.W. Infill drilling vs. tertiary oil recovery v.s. more imports. -The Journal of Petroleum Technology. -1980. -V.32. -№7. pp.1168-1174.
5. Сыртланов А.Ш., Исхаков И.А., Гайнуллин К.Х. и др. Влияние плотности сетки скважин на нефтеотдачу на примере Арланского месторождения. // «Нефтяное хозяйство». -2002. -№5. -С. 77-81.
6. Результаты бурения скважин-дублеров на горизонт Д0+Д1 Миннибаевской площади. // «Нефтяное хозяйство». -2001. -№8. -С. 52-53.
7. Чуносков П.И. Количественная оценка влияния геолого-технологических параметров терригенных коллекторов эксплуатационного объекта на нефтеотдачу при заводнении // «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений». -2008. -№4. -С. 52-54.
8. Хуснуллин М.Х., Халабуда.Э.П., Муслимов Р.Х. Метод оптимизации плотности сетки скважин. // «Нефтяное хозяйство». -1983. -№11. -С. 31-35.
9. Довжок Е.М., Иванишин В.С., Онаприенко В.П. и др. Опыт уплотнения сетки скважин на низкопроницаемом неоднородном объекте. // «Нефтяное хозяйство». -1982. -№9. -С. 25-28.
10. Методическое руководство по определению технологической эффективности гидродинамических методов повышения нефтеотдачи пластов. РД 39-0147035-209-87. -М.: Министерство нефтяной промышленности, -1987. -С. 52.